

Тетяна ЩЕРБАК

*здобувачка ОНП «Бізнес-дипломатія та GR-політики»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
НУ «Києво-Могилянська академія»*

ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЗАХІДНИХ БАЛКАН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Повномасштабна війна росії проти України актуалізувала питання регіональної безпеки, євроінтеграції та протидії гібридним загрозам у Східній Європі і на Балканах. Увага США та ЄС знову прикута до Західних Балкан як до зони стратегічної вразливості. Регулярні заяви американських дипломатів свідчать про небезпеку дестабілізації в регіоні через проросійський вплив, зростання етнічної напруги, посилення сепаратизму та кризи в політичних інститутах. На цьому тлі співпраця України з державами Західних Балкан набуває особливої ваги – як з огляду на безпекові виклики, так і в контексті формування нового світового порядку, що визначається: руйнуванням ілюзій щодо «кінця історії» та однополярності світу; зміною архітектури безпеки в Європі після 24 лютого 2022 року; активізацією регіональних безпекових альянсів і політик стримування агресорів; боротьбою за контроль над «сірою зоною» між ЄС/НАТО і російською сферою впливу. Західні Балкани і Україна, як потенційні союзники в процесах європейської інтеграції, опинилися в епіцентрі цієї трансформації як простори з безпековими викликами і загрозами ескалації війни. Недарма дипломати США закликають посилити дипломатичну увагу до Західних Балкан – регіону, який вважається вразливим до дезінформаційних кампаній російського впливу щодо війни в Україні.

Балканський півострів перманентно асоціюється з нестабільним політико-соціальним простором, насамперед через нещодавнє минуле регіону, активні процеси націотворення, локальної ідентичності та все ж таки осмислення і бажання спільного європейського майбутнього. При цьому нерівномірний економічний розвиток, різний рівень інтеграції до загальноєвропейських структур уповільнює розвиток регіону. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне акцентувати увагу на геополітичній вразливості Західних Балкан, оскільки політична ситуація у Боснії і Герцеговині, Сербії, на лінії розмежування між Сербією та Косово демонструє тривожну тенденцію – активізацію проросійських наративів, поширення дезінформації та спроби дестабілізувати ситуацію через енергетичний шантаж, корупцію та націоналістичну риторику. Водночас, попри формальну декларацію підтримки євроінтеграції, окремі країни регіону, насамперед Сербія, не долучилися до санкційного тиску на росію, що ставить під сумнів їхню зовнішньополітичну послідовність.

В умовах сучасних викликів і загроз виникла потреба започаткувати прямий діалог між Україною та країнами Західних Балкан і створити платформу для подальшої співпраці, розвитку горизонтальних зв'язків, спільних дій і координації діяльності з метою захисту демократії, розбудови

миру, економічного розвитку, вирішення гуманітарних питань, прискорення процесів розширення ЄС тощо. На цьому фоні надзвичайно актуальною стає ідея формування Платформи «Україна–Західні Балкани» як багатовекторного формату співпраці, що дозволив би:

- налагодити горизонтальні міжінституційні зв'язки між урядами, громадянським суспільством, експертним середовищем, бізнесом;
- поширювати достовірну інформацію про війну в Україні серед громадськості регіону;
- посилювати присутність України в інформаційному, культурному, економічному та гуманітарному просторах Балкан;
- формувати спільну політичну позицію щодо демократичних трансформацій та європейської інтеграції.

Таке партнерство ґрунтується на спільному досвіді боротьби з агресією, післявоєнного відновлення, протидії дезінформації, а також на схожості викликів на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Серед основних векторів політичної та економічної співпраці України з країнами Західних Балкан можна виокремити декілька, зокрема:

Європейська та євроатлантична інтеграція, що передбачає:

- взаємодію з ключовими інституціями та зацікавленими сторонами, а також урядами країн-партнерів для визнання та підтримки партнерства між Балканами та Україною, як частини політики сусідства ЄС;
- лобіювання концентрації ресурсів для консолідації організацій громадянського суспільства, що сповідують принципи демократії та протидіють російському впливу;
- адвокацію щодо прискорення процесу інтеграції країн Західних Балкан та України до ЄС, включно з єдиним ринком ЄС;
- промоцію ідей, ініціатив та рекомендацій, спрямованих на експертні групи, міжурядові платформи та інші формати в питаннях, що мають вирішальне значення для демократичних перетворень.

Безпека та оборона, протидія гібридним загрозам, що включає:

- створення простору співпраці та партнерства між аналітичними центрами і неурядовими організаціями Західних Балкан та України, що працюють у сфері досліджень безпеки та оборони;
- проведення спільних досліджень у сферах гібридних загроз, безпеки та оборони, а також національної стійкості;
- побудову спільного формату співпраці між країнами Західних Балкан та Україною з метою прогнозування подальшого розвитку безпекової ситуації в обох регіонах, реалізацію практичних заходів у сфері безпеки та оборони для уникнення найгірших сценаріїв;
- моніторинг та реагування на російське втручання в регіоні у сферах безпеки та оборони;
- здійснення спільних зусиль для побудови довіри між силовими і оборонними відомствами Західних Балкан та України;
- побудову ефективної стратегічної комунікації в рамках відносин Західні Балкани-Україна за широким спектром тем і напрямків.

Співпраця з питань протидії дезінформації, що має фокусуватися на:

- розвитку спільного формату співпраці між країнами Західних Балкан та Україною для протидії дезінформації, пропаганді та іншим гібридним загрозам, підтримці регулярних контактів з політиками, лідерами думок, громадським сектором тощо;

- моніторингу та протидії російським втручанням в інформаційній та медійній сфері регіону;

- підтримці спільних громадських дій за темами, що становлять взаємний інтерес, а також за пріоритетами діяльності Західні Балкани-Україна, включно з ініціативами, що пов'язані з протидією дезінформації;

- побудові стратегічної та ефективної комунікації в рамках відносин Західних Балкан та України за широким спектром тем і напрямків.

Гуманітарна співпраця та післявоєнне відновлення, що передбачає:

- покращення гуманітарної координації та надання гуманітарної допомоги відповідно до міжнародного гуманітарного права;

- сприяння обміну досвідом щодо післявоєнного відновлення, включаючи реінтеграцію біженців і внутрішньо переміщених осіб, програм зниклих безвісти, воєнних злочинів, правосуддя, реконструкції та інших релевантних тем;

- аналіз досвіду післявоєнних донорських стратегій в країнах Західних Балкан з метою удосконалення підходів донорів до повоєнної допомоги Україні; сприяння обміну досвідом і компетенцій щодо розмінування;

- підтримку поствоєнного діалогу та обміну досвідом між зацікавленими сторонами для розвитку потенціалу до встановлення сталого миру.

Співробітництво з розвитку економіки та бізнесу, що включає:

- створення платформи для ділових обмінів між Західними Балканами та Україною з метою розвитку спільних взаємовигідних проєктів у сфері торгівлі, інвестицій, передових технологій тощо;

- розширення співпраці та обміну досвідом в сфері розвитку зеленої економіки на основі сучасних технологій;

- підтримку розвитку економічних зв'язків та сприяння взаємній торгівлі товарами та послугами;

- розширення співпраці з метою зміцнення приватного сектору, зокрема малих і середніх підприємств;

- сприяння та заохочення присутності бізнес-секторів Західних Балкан та України на ринках один одного;

- сприяння лібералізації та зменшенню існуючих бюрократичних бар'єрів для просування взаємовигідних бізнес-проєктів.

Культурна співпраця, що має фокусуватися на:

- сприянні співпраці та обмінам між молодіжними організаціями та начальними закладами для зміцнення культурних, соціальних та освітніх контактів;

- розвитку культурної дипломатії, встановленні та інтенсифікації контактів між людьми та культурними інституціями України та Західних Балкан;

- підтримці громадських ініціатив та заходів щодо розвитку культурної співпраці;
- обміні досвідом між зацікавленими сторонами, що працюють у сфері освіти та культури, збереженні національної пам'яті та історичної спадщини;
- мобілізації та розширенні можливостей діаспори для посилення міжкультурного діалогу та співпраці.

У умовах сьогоднішнього дня, коли російська агресія руйнує основи європейської системи безпеки, Україна та Західні Балкани мають унікальний шанс виступити як союзники в боротьбі за демократію, безпеку та спільне майбутнє у європейській спільноті. Платформа міжрегіонального партнерства «Україна–Західні Балкани» може стати потужним інструментом для: просування багатовекторної співпраці – від безпеки до освіти; формування регіональної стійкості; протидії зовнішньому втручання; а також відповіддю на виклики часу та інвестицією у формування нового світового порядку.

Література:

1. Кушнір М. Гібридна війна Росії: Балкани та Україна як мішені кремлівської стратегії. Львів: Астролябія, 2022.
2. Сидоренко С. Чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/12/14/7175584>.
3. Маджумдар О. Вступ України до ЄС: як використати досвід Західних Балкан і яка роль громадянського суспільства. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3967491-vstup-ukraini-do-es-ak-vikoristati-dosvid-zahidnih-balkan-i-aka-rol-gromadanskogo-suspilstva.html>.
4. Biserko S. Russian Aggression on Ukraine and its Impact on the Western Balkans. In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.
5. Čanak N. Reflections on the Future of the Western Balkans in Light of Russian Aggression Against Ukraine. In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.
6. Halili A. Geopolitical Repercussions of the Russian Aggression on Ukraine for the Western Balkans: Security Challenges and Integration Prospects. In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.
7. Kamberi D. Regional Cohesion or Fragmentation? Media Narratives in the Western Balkans in Response to Russian Aggression. In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.
8. Qehaja F. Unpacking Russian Malign Influence in the Western Balkans. In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.
9. Serwer D. Is the Sun Setting on the West? In *The Future of the Western Balkans after Russian Aggression in Ukraine: What's Next?*. University of Tetova.